

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

MANASTIR YAPISININ ORTAYA ÇIKIŞI VE HATAY MANASTIRLARININ TARİHİ ÖZELLİKLERİ

*Ercan YÜCEL

**Mehmet Metin DOĞAN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
15. 04. 2023

Makale Kabul Tarihi
25. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Ercan Yücel-Mehmet Metin Doğan, “Manastır Yapısının Ortaya Çıkışı Ve Hatay Manastırlarının Tarihi Özellikleri”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 283-298.

Apa: Ercan Yücel-Mehmet Metin Doğan, “Manastır Yapısının Ortaya Çıkışı Ve Hatay Manastırlarının Tarihi Özellikleri”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 283-298.

Özet

Antakya Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı Medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olduğu dönemlerden kalma çok değerli kiliselere ve manastırlara sahiptir. Allahın sevgili kullarından biri olup Yasin-i Şerif’te de adı geçen Habib-i Neccar’ın döneminde Antakya’ya Hıristiyanlığı taşıyan Aziz Pavlus ve Aziz Yuhanna’nın kurmuş olduğu ilk kilise St Pierre’nin yanı sıra Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi ve Protestan Kilisesi gibi bir çok kilise ve bunlara bağlı manastırlara ev sahipliği yapmaktadır.

Bu makalede Antakya ve çevresinde bulunan kilise, manastır ve diğer Hıristiyan yapılarının tarihi durumunu ortaya koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Hatay, Antakya, Kilise, Manastır, Hıristiyan

Abstract

Antakya has very valuable churches and monasteries from the times when it was home to Roman, Byzantine, Islamic and Ottoman Civilizations. In addition to the Orthodox Church, the Catholic Church and the Protestant Church, St Pierre, the first church founded by St. It is home to many churches and affiliated monasteries such as the church.

In this article, we will try to reveal the historical status of churches, monasteries and other Christian structures in Antakya and its surroundings.

Keywords: Hatay, Antakya, Church, Monastery, Christian

Giriş

İki milyara yaklaşan nüfusuyla mensupların sayısı bakımından dünyanın en büyük dini olan Hıristiyanlık bugün; Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerinden teşekkül eden üç büyük mezheple daha küçük çaptaki birçok mezhep ve tarikattan meydana gelmektedir

İslam literatürün de Hıristiyanlar için Nasranî (Nasara) , Meshi (*Mesihyyün*) ve İsevi, Hıristiyanlık içinde *Nasraniyye* ve *Mesihyye* adları kullanılmaktadır. Kuran-ı Kerim’de,

* Antakya Sümerler Ortaokulu Müdürü, ercanyucel@windowslive.com, Orcid: 0000-0003-4892-1303

** Antakya Sümerler Ortaokulu Müdür Yardımcısı, mmetindogan@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-6204-4792

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Hıristiyanları ifade eden ve on dört yerde geçen *Nasara* kelimesinin Menşei ve anlamına dair çeşitli yorumlar vardır. Kelimenin Hz. İsa'nın yardım talebine havarilerin olumlu cevap vermeleri sebebiyle "yardım etmek" anlamındaki *Nasr* kökünden geldiği veya Hz. İsa'nın memleketi olan Nasıra şehrine nispet edildiği belirtilmektedir. Ayrıca Hz. İsa'nın Mesih oluşu sebebiyle Hıristiyanlara "ona tabi olan" anlamında mesihi bizzat Hz. İsa'ya nispetle İsevi denilmektedir⁵²⁷.

Bu dinin mensuplarına batı dillerinde ise *Christian*, Türkçede ise "*Hıristiyan*" şeklinde adlandırılmıştır. Hıristiyan adı ise ilk defa Antakya 'da ki inananlar için kullanılmıştır. Kelime Grekçede ise "*Christos* yanlısı" anlamında "*Christianos*" şeklinde geçmiştir. *Christos* ise İbranice de "Kutsal yağ sürülmüş, yağlanmış" anlamına gelen *Maşiah*'ın Grekçe çevrisi olup Latinceye *Christus*, günümüzde batı dillerinde *Christ* olarak intikal etmiştir. *Christianos* adının ise Antakya'da Putpersler tarafından verilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca tarihçi Suetonius da Hıristiyanları *Chrestos* (İyiler) diye zikretmiştir.⁵²⁸

İşte Hıristiyanların ibadet ettikleri yerlerden birisi olan Kilise ise birini dışarıya çağırmak, toplantıya davet etmek, toplamak" anlamındaki *Grekçe ek-kaleo* fiilinden türetilen ve "topluluk" manasına gelen *ekklesia* tabirinden gelmektedir.

Modern Batı dillerinde Kilise karşılığında *eglise* (Fr.), *church* (İng.) kelimeleri kullanılmaktadır. Arapça karşılığı ise *kenisedir*. Türkçe'deki kilise kelimesinin Arapça kenisenin değişmiş şeklidir. Kelime klasik Grekçe'de, seküler anlamda kamu işlerini görüşmek üzere çağrılan vatandaşların oluşturduğu topluluğu ifade etmekte iken zamanla her tür topluluk için kullanılmaya başlanmıştır. Kilise kelimesi, inananlar topluluğunun tamamını ifade ettiği gibi bazen tekil ve çoğul şekliyle mahalli cemaatler için de kullanılmıştır. Ancak kelimenin daha çok bilinen ve kullanılan anlamı Hıristiyan ibadetinin yapıldığı yerle ilgilidir. Hıristiyanlara göre Kilisenin doğuşu ise İsa Mesih'in dirilişiyle gerçekleşmiştir. Onlara göre Mesih'in dirilişiyle birlikte yeni bir insanlık ve yeni bir yaratılış söz konusu olmuştur. Kilise Babalarına göre ise nasıl uyuyan Âdem'in Kaburga kemiğinden Havva yaratılmışsa, ölüm uykusunda ki Mesih'in de kaburga kemiğinden de kilise doğmuştur. Kilisenin doğumu ve

⁵²⁷ *Yurt Ansiklopedisi "Hatay"*, C.5, Anadolu Yayıncılık A.Ş. İstanbul, 1982, s. 3383-3388.

⁵²⁸ Kürşat Demirci, "Hıristiyanlık", *İA*, C.XVII, T.D.V. Yayınları, İstanbul, 1998, s.328-329.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

yayılımı Pentekostla birlikte başlamıştır.⁵²⁹

Kilise Oluşumunun Genel Tarihi

Tarih kaynakları İsa'nın kimliği konusunda kesin bilgi vermemektedir. Yaşamı, Peygamberliği hakkında ne onu takip eden öğrencileri, ne de Romalı yazarlar, fazla bilgi vermemişlerdir. Örneğin Romalı yazarlardan Liva ve Seneca İsa'nın çağdaşı olmasına rağmen çalışmalarında İsa'dan bahsetmemişlerdir. Roma resmi kaynaklarında, Kayser August'un nüfus sayımına katılmasına rağmen, İsa ile ilgili bir bilgi edinilmemiştir. Fakat Romalı yazarlardan Tacitus, Suetonius ve Küçük Pliny yazdıklarında İsa'dan bahsetmişlerdir. Yahudi kaynaklarından Talmud'da, İsa'dan, şeriata aykırı hareket eden, bir sihirbaz olarak bahsedilmiştir. İsa'nın kurtarıcı Mesih olarak ne zaman ortaya çıktığını ancak Luka İncil'inden öğrenmekteyiz. Luka'nın verdiği tarihi bilgilere göre İsa'nın M.S. 28-29 yıllarında ortaya çıktığını belirtmiştir⁵³⁰.

Luka İncil'inde Hz. İsa'nın göreve başladığında 30 yaşlarında olduğu belirtilmiştir. Bundan sonra Hz. İsa, İblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığı ile çöle götürülmüş ve İsa orada kırk gün kırk gece oruç tutmuştur. Bu kırk gün boyunca da şeytan tarafından denenmiş ama şeytan alt olup Hz. İsa'yı terk edip gitmiştir. Hz. İsa tanrının emri ile Şeria ırmağının çevresinde dolaşarak, havariler adıyla anılan ilk öğrencileri ile birlikte Celile bölgesini dolaşmış, buralardaki havralarda vaazlar vermiş, halkı hayranlık ve şaşkınlık içinde bırakmıştır. Özellikle insanlardan kötü ruhu kovması, hastaları iyileştirmesi, cinleri kovması ve onları konuşurmaması gibi özellikleri tüm Celile bölgesinde hızla yayılmıştır. İsa'nın daha sonra bir cüzamlıyı ve bir felçliyi iyileştirmesi gibi mucizeleri onun ününün Celile, Dekapolis, Yeruslaim, Yahudiye, Şeria Irmağının karşı yakası ve tüm Suriye'de yayılmasına ve halkın peşinden gitmesine sebep olmuştur. Hz. İsa'da kendine inanlara çeşitli vaazlar vererek, burada kendisinin kutsal yasayı tamamlamak için geldiğini söyleyerek; ahlaki kuralları, nasıl dua edileceğini, nasıl oruç tutulacağını, nasıl davranmaları gerektiğini inananlara anlatmıştır.

Daha sonra Hz. İsa, şifa dağıtarak ve vaaz vererek öldürüleceğini bildiği yere (Yeruslaim) doğru ilerlemiş. Ferisiler, İsa'nın yanına gelerek "buradan ayrılıp başka yere git, Hirodes seni öldürmek istiyor" demelerine rağmen Hz. İsa onlara, "bir peygamberin Yeruslaim dışında ölmesi Düşünülemez" karşılığını vermiştir. Hatta öğrencilerine

⁵²⁹ Mehmet Aydın, "Kilise", *İA*, C.XXVI, T.D.V. Yayınları, İstanbul, 1998, s.11-12.

⁵³⁰ Halil Salihlioğlu, "Antakya", *İA*, C.III, T.D.V. Yayınları, İstanbul, 1991, s. 232.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

“Yeruşalim’e gidiyoruz. Peygamberlerin insanođluyla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir. O, öteki uluslara teslim edilecek. Onunla alay edecek, ona hakaret edecekler; üzerine tükürecek ve onu kamçılıyıp öldürecekler. Ne var ki o, üçüncü gün dirilecek” sözleri ile ölüp dirileceđini önceden havarilerine söylemiştir⁵³¹.

Daha sonra Hz. İsa, bir kral gibi Yeruşalim’e girmiş ve burada da Ferisilerle, din bilginleri ile münakaşa etmiştir. Ancak bazı Yahudi din adamları artık İsa’nın hileyle tutuklama zamanının geldiđine karar vermişlerdir. Hz. İsa, ise Yahudi bayramı olan “fısh” yemeđinde öğrencileri ile son yemeđini yiyerek. Burada kendisine ihanet eden kişiyi işaret etmiş ve daha sonra kendi elinden öğrencilerine ekmek ve şarap vererek ikramda bulunduktan sonra, İsa ve Havarileri ilahi söyleyerek dışarı çıkıp Zeytin Dađı’na doğru gitmişlerdir. Daha sonra Hz. İsa, daha önceden de belirttiđi gibi Yahuda’nın ihaneti ile yakalanmış öğrencileri ise onu bırakıp kaçmışlardır. Yakalanan Hz. İsa, önce yüksek kurul (Sanhedrin) önünde yargılanmış. Sonra da suçlu bulunarak askerlerin kırbaç darbeleri ve alaylarıyla birlikte çarmlıha gerilmiştir⁵³².

Bu olayın kesin tarihi bilinmemektedir, tahminen M.S. 30 yıllarında 14 veya 15 Nisan günü meydana gelmiştir. İsa’nın tutuklanması, yargılanması ve çarmlıha gerilişinden sonra müminler dağılmışlardır.

Daha sonra Hz İsa’nın Havarileri ekonomik örgütlenme içine girmişler, birbirlerine bağlanmışlar, her şeylerini paylaşmışlar, böylece geçimlerini sağlamışlar ve dinlerine sıkı bir şekilde sarılmışlardır. Elçiler, mucizeler göstermeye devam etmişler, tapınakta vaazlar vermişler ve böylece Hz. İsa’nın öğretilerini yaymaya başlamışlardır.

Bütün bunlar baş kâhinler ve Sadukileri çok kızdırmış. Bunlar daha sonra Havarilerin hepsini yüksek kurul önünde yargılanmasını talep etmişlerdir. Daha sonra yüksek kurul toplanmış ve burada İstefanos adlı havari yardımcılarında biri öldürülmüştür. Bu olay daha sonra Yeruşalim de Havarilere ve Hz. İsa’ya inanlara karşı korkunç bir baskı döneminin başlamasına neden olmuştur⁵³³.

İstefanos öldürüldükten sonra Yahudiler Hıristiyanlığı tamamen yok etmek istemişler ve Hıristiyanları yok etmek için hırslı bir Ferisi genç olan ve yurt dışındaki şartları çok iyi

⁵³¹ Sahilliođlu, a.g.mad., s. 232.

⁵³² Sahilliođlu, a.g.mad., s. 232.

⁵³³ Kürşat Demirci, “Hıristiyanlık”, *İA*, C.XVII, T.D.V. Yayınları, İstanbul, 1998,s.328-329.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bilen Pavlus, bu iş için görevlendirilmiştir. Pavlus daha sonra görevini yerine getirmek için harekete geçmiş ve Hz. İsa'ya inanlara karşı büyük işkenceler uygulamaya başlamıştır. Bu sırada Kudüs'ten etrafa dağılan halk, misyonerlik görevini yapmakta ve Hıristiyanlığın yurt dışında da yayılmasını sağlamaktaydılar. Kudüs Yahudileri Pavlus'u, Kudüs dışına çıkan Hıristiyanları bağlayarak Kudüs'e geri getirmesi için görevlendirmiş. Ancak olaylar beklenildiği gibi gelişmemiştir. Pavlus Şam'a giderken başına mistik bir vizyon gelmiş ve bunu şu şekilde açıklamıştır; "Bu vizyonu beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfüyle çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için oğlunu bana gösterdi". Pavlus, misyonunun insandan kaynaklanmadığını, Hz. İsa ve Mesih'in vahiy yoluyla oluştuğunu söyleyerek, Hıristiyanlığın tekrar doğumunu gerçekleştirmiştir⁵³⁴.

Pavlus, Şam'a varınca, Havralarda Hz İsa'nın Tanrının oğlu olduğunu hemen duyurmaya başlamıştır. Şam'daki Yahudiler Pavlus'u öldürmek için tuzak kurmuşlar, fakat Pavlus oradan kaçarak Kudüs'e gelmiş ve Barnaba aracılığıyla havarilerle konuşmuş ve başından geçenleri anlatmıştır. Daha sonra Pavlus, Yerusolim'de ve her yerde Hıristiyanlığı anlatmaya başlamış, dili Grekçe olan Yahudilerle tartışmış, Yahudiler onu öldürmeyi planlamış fakat havariler onu kaçırıp Tarsus'a götürmüşlerdir. Bu geniş görüşlülük tecrübesi ve yaptığı misyonerlik hareketi ile Pavlus, İsa'yı tanımadan Havari unvanı alan tek kişi olmuştur⁵³⁵.

Daha sonra Kûdüs'den diğer Havarilerin başkanı olan Yakub Barnaba'yı Antakya'da Hıristiyanlığı yayması için göndermiş ve yola çıkan Barnaba önce Pavlus'un saklandığı Tarsus'a gelmiş ve buradan Pavlus'u da yanına alarak Antakya'ya gelmişlerdir(M.S.42). Antakya ya gelen Pavlus ve Barnaba burada bir yıl boyunca Hıristiyanlığı yaymışlardır. Hıristiyanlık Antakya da hızlı bir şekilde yayılırken, burada oluşan ilk cemaate de Mesihi Hıristiyan adı verilmiştir⁵³⁶.

Antakya da misyon görevlerini sürdüren Pavlus ve Barnaba misyonu yaymak için Kıbrıs, Pisidya sınırındaki Antakya, Konya, Listra ve Derbey'i ziyaret edip ardından tekrar Antakya'ya dönmüşlerdir(M.S.43-44). Antakya'da bir süre daha misyon görevlerine devam eden bu iki havari, bir süre sonra tekrar yeni bir misyon yolculuğuna çıkmışlardır(M.S. 50-

⁵³⁴ Demirci, a.g.mad., s. 329.

⁵³⁵ Demirci, a.g.mad., s. 329.

⁵³⁶ Demirci, a.g.mad., s. 329.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

52). Bu defa ise Pamfilya, Perge ve Antalya'ya gidip sonra tekrar Antakya'ya dönmüşlerdir. Böylece ikinci misyon yolculuklarını tamamlamışlardır. Ancak bu defa da Hıristiyanlık inançları üzerine tartışmalar başlayınca bu defa Pavlus ve Barnaba sorunları çözmek için Kudüs'e gitmişler. Yakup, Petrus, Yuhanna, Pavlus ve Barnaba'nın katılımıyla oluşan "Kudüs Konsili" ya da "Havariler Konsili" toplanmış ve sorunlar görüşülmüştür⁵³⁷.

Kudüs seyahatinin ardından ise Pavlus ve Barnaba, misyon hareketleri yaptıkları kentlere ikinci bir misyon seyahati yapmayı planlamışlar. Barnaba yanlarına Yuhanna ve Markos'u almak istemiştir, fakat Pavlus, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp terk eden Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmediği için Barnaba ile aralarında anlaşmazlık çıkmıştır ve bunun üzerine Barnaba ve Pavlus birbirlerinden ayrılmışlardır.

Pavlus daha sonra "İncil ve Elçilerin İşleri" yazarı Luka'yı yanına alarak misyon hareketine devam etmiş. Pavlus, Makedonus ve Yunanistan'daki şehirlere uğramış, Efes'ten geçerek Kudüs'e kadar gidip buradaki kiliseyi ziyaret ederek tekrar Antakya'ya dönmüştür. Pavlus, bu misyon seyahatinde özellikle "Acı Çekip Ölümden Dirilen Mesih" inancı üzerinde durmuştur⁵³⁸.

Pavlus, Antakya'da bir süre kaldıktan sonra tekrar misyon yolculuğuna başlamış ve Tekrar Efes'e, Makedonya'ya, Yunanistan'a ve şehirlerine, Ege'deki adalara ve daha sonra Yeruşalim'e gitmiş fakat burada Yahudiler Pavlus'u suçlamış ve kargaşa çıkmış, bunun üzerine Roma askerleri Pavlus'u tutuklamışlardır. Daha sonra Pavlus, Roma da yargılanarak, imparator Neron döneminde (M.S.54-68) idama mahkûm edilerek öldürülmüştür(M.S.67).⁵³⁹

Hıristiyanlık dini Pavlus'un gayretleriyle önce Anadolu ya sonrada Avrupa'ya taşınarak buradan da tüm dünya ya yayılma olanağı bulmuştur. Bu nedenle Pavlus Hıristiyanlık anlayışının gelişmesinde ve yayılmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Roma'da yayılmaya başlayan Hıristiyanlık Avrupa da ilk dönemlerde Anadolu'dakinin aksine pek de hoş karşılanmamıştır. Özellikle Hıristiyanlığın kardeşlik ve eşitlik söylemleri dönemin en güçlü İmparatorluğu olan, Roma İmparatorluğunun da sosyal yaşamı alt üst etmeye yönelik bir hareket olarak görülerek, Hıristiyan inancına sahip olanlar

⁵³⁷ Ali Ekber Türkoğlu, *Geçmişte Ve Günümüzde Antakya'da Hıristiyanlık*, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2006, s.13.

⁵³⁸ Türkoğlu, a.g.t., s 14.

⁵³⁹ Türkoğlu, a.g.t., s 15.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

özellikle Roma İmparatorları tarafından baskı ve zulme uğratılmışlardır.⁵⁴⁰

Bunlardan İmparator Marucus Airelius zamanında Hıristiyanlar çok büyük işkencelerle karşı karşıya kalmışlar ve kendilerini bekleyen hazin akıbetten kaçabilmek için Mağara kiliselere sığınmışlardır. Bu dönemde Lyon Piskoposu, Galya Piskoposu ağır işkencelere maruz kalırken, Aziz İustinos'un Roma da başı kesilmiş ve ayrıca Hıristiyan köleler de vahşi hayvanlara parçalatılmıştır.⁵⁴¹

Roma İmparatorla Titus Flavius Domitian döneminde de bu işkenceler ve baskı artarak devam etmiştir. Ancak bu zulüm ve baskı karşısında ise kilise daha da güçlü bir hal almıştır.

313 yılına gelindiğinde ise Roma İmparatoru olan Konstantin yayınladığı Milan Fermanı ile topraklarında yaşayan Hıristiyanlara hürriyet vermiş. Böylece Hıristiyanlık Roma İmparatorluğunda devlet himayesine girerek devlet dini haline gelmiştir. Bu gelişmeden sonra Hıristiyanlık Avrupa da hızlı bir yayılış göstermiştir.

Ancak III. Yüzyıl sonlarında başlayan Barbar akınları sonucu Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere iki ye ayrılmak zorunda kalmış. Bu durum kilisenin kaderini de belirlemiştir. Bu dönemde Batı'da ki Hıristiyanlık Latin kökenine bağlı kalıp Avrupa coğrafyasının şekillendirirken, Doğu Hıristiyanlığı ise İstanbul Merkez olmak üzere Grek mirasına sahip çıkarak, Anadolu coğrafyasındaki Hıristiyanlığı şekillendirmiştir. V. yüzyıla gelindiğinde ise Barbar kavimlerinin istilasında daha fazla dayanamayan Batı Roma yıkılırken Hıristiyanlık bu barbar kavimleri arasında hızla yayılmıştır.⁵⁴²

Ortaçağ adı verilen dönemde ise Hıristiyan dünyası Batı'da Germen Kabileleri arasında hızla yayılıp kurumsallaşırken, Doğu'da İslam fetihlerinin yol açtığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Yine bu dönem de İstanbul merkezli Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) bir taraftan dış meselelerle uğraşırken, bir taraftan da iç bunalımlarla karşı karşıya kalmış. Özellikle bu dönem de Hıristiyan inanışları(İkonacılık) üzerine büyük tartışmalar yaşanmaya başlamış ve bu tartışmalar Doğu Kiliseleri ile Batı Kiliselerinin iyice aralarının açılmasına neden olmuş ve tartışmaların iyice su yüzüne çıkması üzerine 1054 yılında

⁵⁴⁰ Demirci, a.g.mad., s. 332-337.

⁵⁴¹ G.T. Bettany,"Hıristiyanlık", *Dünya Dinleri Ansiklopedisi*, Çev. Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İstanbul, 2005, s.776.

⁵⁴² Türkoğlu, a.g.t., s 16.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Hıristiyanlık Ortodoks ve Katolik olmak üzere iki büyük mezhebe ayrılmak zorunda kalmıştır. Ortodoks Kilisesini İstanbul merkezli Patrik temsil ederken Katolikleri ise Roma merkezli Papa temsil etmiştir⁵⁴³.

XVI. yüzyıla gelindiğinde ise özellikle Martin Luter'in etkisiyle Avrupa da Katolik kilisesine karşı bir başkaldırı hareketi başlamış. Bu başkaldırıları sonucu Avrupa da yeni bir Hıristiyan mezhebi doğmuştur. Bu mezhebe ise Protestanlık mezhebi adı verilmiştir. Ayrıca bu dönem Reform dönemi olarak adlandırılmış, kilise ve dini anlayışında da bir takım değişimler yaşanmıştır. Yine bu dönem de yapılan coğrafi keşiflerle birlikte Hıristiyanlık, Avrupa dışına çıkarak yeni bulunan kıtalarda ve topraklarda yayılma imkânı bulurken, aynı zaman da geniş bir coğrafya ya da yayılmıştır⁵⁴⁴.

XVI. yüzyıldan itibaren ise Avrupa dışında hızla gelişen Hıristiyanlık daha sonraki yüzyıllarda ise Avrupa'daki mücadelelerin etkisinde kalırken, kolonilerde ise misyon faaliyetleri sonucu hızla gelişmiş, özellikle Katoliklik hızlı bir şekilde yayılma göstermiştir. Protestanlar ise ancak XVII yüzyıldan itibaren misyon faaliyetlerine ciddi bir şekilde başlayabilmişlerdir. Ortodokslar ise genellikle Rusya ve Balkanlarda yayılma olanağı bulmuş ve ancak XIX yy. dan itibaren Asya'dan başlayarak misyon faaliyetlerine girişebilmişlerdir⁵⁴⁵.

Fransız İhtilalından sonra ise özellikle lâikleşme sürecine giren toplumlarda Hıristiyanlığın siyasi tarihinden bahsedilecek bir iktidarın kalmadığı görülmüştür. XX. yy. gelindiğinde ise lâik toplumlarda kilise siyasi etkinliğinden büyük oranda uzaklaşırken, aynı zamanda kilisenin siyasi belirleyiciliği de büyük oranda ortadan kalkmıştır.⁵⁴⁶

Günümüzde ise eski Kilise yapıları olarak Antakya'daki St. Piyer kilisesi ve Büyük Konstantin'in Roma'da Laterano meydanında IV. Yüzyılda yaptırdığı San Giovanni'in Laterano Katedral'i en eski kilise yapıları olarak kabul edilmektedir.⁵⁴⁷

İlk Hıristiyan kiliseleri Roma mahkeme binaları olan bazilikalardan esinlenerek inşa edilen ince uzun yapılarıdır. Bazilika tipi kiliseler günümüze kadar devam ettiyse de zamanla kilise içinde yapılan ayrıntılı törenler yeni kilise mimari tiplerinin doğmasına neden olmuştur. Bu da Hıristiyan din adamlarının tören yapmalarını sağlayacak yeni alanlar hem iç hem dış

⁵⁴³ Türkoğlu, a.g.t., s 17.

⁵⁴⁴ Türkoğlu, a.g.t., s 18.

⁵⁴⁵ Türkoğlu, a.g.t., s 19.

⁵⁴⁶ Demirci, a.g.mad., s.335.

⁵⁴⁷ Türkoğlu, a.g.t., s.57.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

görünüm itibariyle kilise biçimlerini çoğaltılmış. Buna bir de abidevi eser yapma kaygısı da eklenince yeni kare ve haç planlı kilise biçimleri doğmuştur. Ayrıca dönemin revaç da olan sanat akımları da bu kiliselerin dış yapılarını olabildiğince çeşitlendirmiştir.

Bazilikalar örnek alınarak yapılan ilk kiliselerin yanın da diğer bir kilise türü de yatay ekseni bulunmayan merkez planlı yapılardır. Bu tür kiliseler daha çok sekizgen ve on altıgen gibi çokgen planlı bir iç mekâna sekiz ayak yerleştirilerek, yapıyı örten kubbenin oturduğu bu ayaklarla dış duvarlar arasın da çepeçevre bir koridor yapılarak ortaya çıkarılmıştır.

Merkezi planlı (kare, çokgen ya da daire) ve tek kubbeli Roma yapılarından türeyen bir kilise planı da daha çok Ortodoksluğun hâkim olduğu bölgelerde rastlanan Yunan hacı biçimindeki şema olup bunun farklı uygulamaları vardır. Diğer taraftan bazilikada tavan örtüsü olan ahşap çatının yerine taş ya da tuğladan yapılan kubbe geçince kubbeli bazilika türü ortaya çıkmıştır. Doğu Hıristiyanlarına ait kiliseler ise dikdörtgen şeklindedir ve daima doğuya yöneliktir.

Hıristiyan tapınma biçimleri karmaşık hale geldikçe kilise planları da değişmiş barok döneminde kilise iç mekânları buna bağlı olarak plan şemaları yeni değişikliklere uğramıştır. Bazilika ve Latin haç planları ise XX. Yüzyılın ortalarına kadar Batı Avrupa ve Amerika'daki kilise tasarımlarının temelini oluşturmuştur. Günümüzde ise hem geleneksel planların geleneksel türlerinde hem de yeni biçimlerde kilise yapıları oluşturulmaktadır.⁵⁴⁸

Manastır Adı Ve Anlamı

Manastır kelimesi, "tek, yalnız" mânasına gelen Grekçe monostan türetilen ve münzevî hayat tarzını benimseyenlerin (monachos) yaşadığı mekânları ifade eden monasterionun Türkçe'deki şeklidir. Aynı kelime monastery (İng), monastere (Fr.) vb. biçimlerde Batı dillerine de geçmiştir. Arapça'da daha çok hıristiyan manastırlarını, bazan da keşiş hücrelerini tanımlamak için devr, deverân (dönmek, dolaşmak; yönetmek) kökünden türetilen deyr (üzerinde oturlan yer, ev) kelimesi kullanılmakta, keşişler aynı kökten gelen deyyâr ve deyrani kelimeleriyle de ifade edilmektedir.

Manastırların Ortaya Çıkışı Ve Tarihi Gelişimi

Manastır hayatı Hindu geleneğinde, özellikle de Budizm ve Jainizm'de önemli bir yere sahiptir. Milâttan önce III. yüzyıldan itibaren ilim ve öğretim merkezleri haline gelen Budist

⁵⁴⁸ Aydın,"Kilise",C. XXVI, s.12-13.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

manastırları, günümüzde Sri Lanka'dan Japonya'ya kadar geniş bir bölgeye yayılmış olup ülkelere göre farklı özelliklere sahiptir. Manastır hayatı Hindistan da azalmış, Çin ve Tibet'te yasaklanmıştır. Vietnam, Laos ve Kamboçya'da ise savaş nedeniyle ortadan kaldırılmışsa da diğer Asya kültürlerinde yaşamaya devam etmektedir.

Hıristiyan geleneğinde hayattan yüz çevirme idealinin başlangıçtan beri var olduğu bilinmekle beraber manastır hayatının kökeni, Mısır'da "çöl babaları" diye anılan bazı din adamlarının tek başlarına çöllere ve dağlara çekilip münzevî hayat sürmelerine dayandırılır. Bu çekilmenin sebepleri olarak ta içtimaî ve siyasî sebeplerin yanı sıra gittikçe dünyevîleşen ve kozmopolitleşen kilise ortamından ve bunun getirdiği yükümlülüklerden uzaklaşmak suretiyle Hıristiyan mükemmelliği idealini arama yahut ferdî kurtuluşa erme çabalarının da bulunduğu kabul edilir.

İşte Münzevî: (hermitic) hayat biçimini seçmiş, Hıristiyan din adamlarının en meşhuru "keşişlerin babası" olarak da bilinen Aziz Antony'dir (ö. 355). Antony, yaşlı bir münzevî rehberliğinde Nil'in doğu kıyısındaki Nitria çölünde inzivaya çekilip ileri derecede zühd ve nefsi yenme tekniklerini uygulamıştır. Antony'nin etrafında onu örnek alan hıristiyanların toplanmasıyla ilk manastır cemaatinin tohumları atılmış, bu ilk zâhidler topluluğu ortak bir kurala tâbi olmaksızın çadırlarda veya hücrelerde kendi koydukları prensipler doğrultusunda yaşamıştır. Sadece Pazar âyinleri için bir araya gelen bu grup arasında günlerce yemek yemeyen, uyumayan veya haftalarca hareket etmeden ayakta duranlar olmuş, bazıları ise mezarlara veya kuyulara kendilerini hapsedip yıllarca çok az bir yiyecekle hayatlarını sürdürmüşlerdir. IV. yüzyılın başlarında bu şekilde yaşayan kadın ve erkek münzevî sayısının 5000'i bulunduğu nakledilir.

Bu ilk dağıntık keşiş hayatını düzenli ve kilise otoritesiyle bağlantılı bir cemaat haline getiren kişi Aziz Pachomius'tur(ö. 346); Pachomius, 370'de Tcibennisi'-de terk edilmiş bir köyde yörenin patriği Tentyra'nın otoritesi altında kurduğu cemaatin görevleri arasına ibadetin yanı sıra toprağı işleme faaliyetini de eklemiş, koyduğu kurallar (fakirlik, bekârlık ve lidere itaat) neticesinde münzevî zâhid (anchorite / hermit) geleneğinden cemaat hayatına dayanan manastır (coenobite) geleneğine geçişi sağlamıştır. Daha sonra pachomios modelini esas alıp mensuplarının bir liderin yönetimi altında ortak hayat sürerek iş, dua,zühd ve kutsal metinleri okuyup öğrenmeye yoğunlaşan manastırlar ortaya çıkmıştır.

Manastır geleneğı Mısır'dan Filistin, Suriye; Anadolu, Yunanistan ve Mezopotamya'ya

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

yayılmış ve çıkış amacını korumakla birlikte her biri bulunduğu coğrafyanın özelliklerine göre değişik şekiller almıştır. Kadıköy Konsili'nden (451) sonra Doğu manastır hayatı ikiye ayrılmış, manastırlar müslümanlar tarafından fethedilen bölgelerde zamanla gerilerken Bizans Ortodoksluğu içerisinde ilerlemesini sürdürmüştür.

Batıda ise Doğu tarzında ilk manastır Aziz Martin tarafından 360'ta Gaul'de (İtalya) kurulmuştur. Manastır hayatının Batı'ya geçişinde ve tutunmasında Athanasius (Gaul), Eusebius, Ambrose, Jerome (Filistin) ve Augustine (Kuzey Afrika) gibi önemli şahsiyetler etkili olmakla birlikte 520'de Monte Cassino'da (İtalya) kurduğu manastır ve düzenlediği kurallarla Batı manastır geleneğine şekil veren kişi Aziz Benedict olmuştur. Fakirlik, bekârlık ve itaat kurallarına istikrar (manastır değiştirmeme) prensibini ekleyen Benedict, Basil gibi aşırılıklardan uzak bir cemaat hayatını desteklemiş, manastır dışı faaliyetlerle ve misyonerlikle ilgilenmemiştir. Daha sonra İngiltere, Almanya ve Fransa'da benimsenen ibadet, iş ve disiplin ağırlıklı Benedict düzeni, Ortaçağ'- da misyoner hareketlerinde ve hıristiyan kültürünün yayılmasında aktif rol oynamıştır. 1400'lerde 15.000 manastıra sahip olan bu düzen manastır hayatını reddeden Reform hareketi, Fransız İhtilâli ve Napolyon yönetiminin etkisiyle gerileme göstermiştir. XIX. yüzyılın başlarında manastır sayısı otuza düşmüş, fakat aynı yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeniden canlanmış, daha sonrada misyoner faaliyetlerinin de etkisiyle Afrika, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da manastırlar inşa edilmiştir. II. Dünya Savaşı'nın ardından manastırların faaliyet alanına misyonerliğin yanı sıra hastane ve eğitim hizmetleri de katılmıştır. 1950'lere gelindiğinde 12.000 üyeye sahip 200 civarında manastırın varlığından söz edilmektedir.

Manastırlar bilinen fonksiyonları dışında ise yetim, yaşlı, sakat ve zihinsel özürlüler, aile içi şiddete mâruz kalan kadınlar gibi bakıma muhtaç veya toplumdan dışlanmış kesimlere sığınak olmuş, görevineson verilen imparator ve patriklerin yanı sıra isyancılar için bile kaçış veya sürgün yeri vazifesi görmüştür. Manastırların çoğu hastane ve düzenli olarak yiyecek, giyecek ve para dağıtım hizmetleri sunmuş, özellikle Batı'da eğitim manastırların ayrılmaz bir parçası olmuş, zengin kütüphaneleriyle dönemin entelektüel ve kültürel gelişimine, sanat hayatına katkıda bulunmuştur.

Günümüzde ise Protestanlık manastır hayatını reddetmekle birlikte Anglikan kilisesi

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bu geleneği tekrar hayata geçirdiği görülmektedir.⁵⁴⁹

Hatay'da Bulunan Manastırlar Ve Tarihi Yapıları

St. Simeon Manastırı

Stilitler tarikatının kurucusu Saint Simeon Stilit (M.S..389- 459) olarak kabul ediliyor. Kilikya ile Suriye'nin birleştiği sınır bölgede doğan ve genç yaşta Antakya'da yaşamaya başlayan Simeon bir manastırda aldığı temel din eğitiminden sonra kendini kentin dışında bir hücreye kapatmış ve burada 3 yıl yaşadktan sonra kentin yakınında bir dağa çıkarak, burada kendini bir kayaya zincirler ve çevresine çizdiği bir çemberin dışına çıkmadan yaşamaya başlamıştır. Zamanla Sabrı, dayanıklılığı, inancı ve aracılığıyla meydana gelen birçok mucize insanlar tarafından duyulunca ve Hıristiyanlık dünyasının her yanından hastalar, dertliler,çaresizler Simeon'a akın etmeye başlar. Ve zamanla burası harikalar dağı olarak adlandırılmıştır.

İşte M.S. 6. Yüzyılda yapılmış olan bu Manastır Antakyalı St. Simeon 'un bir sütun üzerinde 40 yıl yaşadığı yer olarak ün yapmıştır. Antakya-Samandağ yolu ile Asi Irmağı arasında bir dağ üzerinde bulunan St.Simone Manastırı kalıntlarına ise , Değirmentaşı Beldesi'nden ayrılan yoldan gidilir. Yol manastır kalıntlarına kadar ulaşır. Manastır kalıntıları Aknehir Beldesi sınırları içinde 479 m. Yüksekliğindeki bir tepe üzerindedir.

Manastırın ortasında ise Simeon'un üzerinde yaşadığı ve dağdan kesilerek getirildiğine inanılan bir sütun bulunmaktadır ve Halen 4 m'lik kaide bölümü mevcut olan sütunun gerçek yüksekliğinin 9.50 m. ya da 12.50 m. olabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca bu sütun etrafında manastıra şekil verilmiş ve manastıra birbiriyle kesişen doğu-batı ve kuzey-güney eksenleri üzerine oturtulan yapılarla bir haç şekli verilmiştir.

Bu alan üzerinde Stilit'in sütununun bulunduğu merkezi sekizgen avlu çevresinde düzenlenmiş çeşitli yapıları ile ve üç kilisenin kalıntıları bulunmaktadır. Bu kiliseler ise; Kutsal üçlem e kilisesi, Kuzey kilisesi ve Güney kilisesi "Martirion"'dir.Bu alan üzerinde üç kiliseden başka vaftizeryum, misafirhane, mutfak, kiler odaları ve sarnıçlarda bulunmaktadır. Manastıra en yakın su kaynağı 2,5 km uzaklıkta bulunduğundan su ihtiyacı yağmur suları ile yani sarnıçlarla karşılanmıştır.

M.S. 6.yy da 20.000 m2 bir alana Haç şeklinde inşa edilen manastır. 13.yy kadar aktif

⁵⁴⁹ Salime Leyla Gürkan,"Manastır", *İA*, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. XXVII,Ankara 2003,s.558-560.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bir manastır olarak varlığını sürdürmüş ve 13.yy. da Haçlıların buradan çekilmesiyle terk edilmiştir.

Günümüzde ise manastıra ait değerli ve kutsal emanetlerden hiçbiri kalmamış, geriye sadece bazı yapıları ayakta kalabilmiştir. Ancak buna rağmen günümüzde manastır ziyaretçi akımına uğramaktadır.⁵⁵⁰

Barleam Manastırı

Yayladağı ilçesi Keldağ üzerindedir. Keldağ hem Selevukos döneminde, hem de Roma döneminde kutsal yerlerden biriydi. O dönemlerde burada bir Dorik tapınak vardı. (M.Ö. 3. yy) M.S. 4. yüzyılda St. Barlaam buraya gelerek Zeus heykelini yıkmış ve bir keşişler topluluğu oluşturmuştur. 6. yüzyıl balarında manastırın güneydoğu köşesinde bir kilise yapılmış, 526 depreminde bu kilise yıkılmıştır. 950-1050 arasında yeniden yapılan manastır, 1268 yılına kadar faaliyetin sürdürmüş, daha sonra da terk edilmiştir.

Barleam manastırına gitmek için Yayladağı ilçesinin Yeditepe nahiyesinden sonra yaya olarak 2,5 saat dağa tırmanmak gerekmektedir. Küçük patika yol sarp kayalıklar arasından geçmektedir.

Hudut Karakolu yakınındaki tepenin düzlüğü üzerinde bulunan harabe M.S. 9. asırda Gürcü papazları tarafından yapılmış, Barlaam'a ithaf edilmiş ve içerisinde bir de kilise bulunur.

Söylencelere göre Barlaam manastırı civarında o kadar bağ, bahçe, dut ağaçları varmış ki dünyanın ilk şarapçılık ve ipekçilik monopoli burada kurulmuş. Burayı fetheden Roma kralı güzelliğe ve manzaraya o kadar hayran olmuştur ki "Üç gündür, güneşin doğuşunu, ayın batışını seyretmekten uyku uyuyamıyorum." demiş, Asi nehrinin denize dökülüşünü övmüştür.⁵⁵¹

Kızlar Sarayı

Reyhanlı Halep yolu üzerinde, Cilvegözü sınır kapısından sonra yer alan tampon bölgede bulunan Kızlar Sarayı, bölgeyi kontrol altında tutan bir yapıdır. Bizans döneminde yapıldığı sanılan saraya, iki taraflı kesme blok taşlardan oluşan bir geçitten girilmektedir.

⁵⁵⁰ http://www.samandaggazetesi.org/samandag/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6. (28.04.2012).

⁵⁵¹ <http://www.yayladagi.gov.tr/site/index.php?okod=18>, (16.04.2012).

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

İç kısımda oldukça yüksek, kare planlı bir kulesi vardır. Kulenin kuzey tarafında saray muhafızlarına ait olduğu sanılan odalar bulunmaktadır. Kulenin doğu tarafında, oldukça harap durumda nişler içerisinde 8 mezar odası ve bir su deposu yer alır. Kulenin güney tarafında da Bizans dönemine ait bir kilisenin kalıntıları bulunmaktadır.⁵⁵²

Dor Tapınağı

Dor tapınağı bugün Samandağ ilçesine bağlı Kapısu Yu Köyü yakınlarında, Çevlik bölgesine hakim bir tepede yer alır. Bu tepe körfeze, denize, ovaya ve Kel Dağ'a hâkim bir konumdadır ve adeta Kel Dağ ile karşı karşıyadır.

Tapınağın yerleştiği alanın batısında dik bir yamaç bulunmakta olup deniz seviyesinden yaklaşık 200 m. yüksektedir. Güneyin de ise 10m. lik hafif bir yamaç yer almaktadır. Kuzey tarafı ise üstten gelen yamacın teraslandırılması ile sınırlandırılmıştır. Doğu kısmı ise girişe uygun olarak düzdür.

Tapınağın 4.yy. sonlarında veya 3.yy. başında inşa edildiği arkeolojik araştırmalar ve veriler sonucu anlaşılmıştır. Tapınak yapı olarak doğu-batı şeklinde uzunlamasına peripteros planlı olabileceği ve tahminen 6x12 sütun dizili merkezdeki cella, doğuda cella ve batıda cella olmak üzere iki bölümlü inşa edilmiş olduğu ve muhtemelen Dsis-Afrodite tapınımına ait olduğu tespit edilmiştir. Günümüze gelindiğinde ise tapınağın duvarları ve tavanı tamamen yıkıldığını ve geriye ise sadece temellerinin kaldığını görürüz.⁵⁵³

Sonuç

Ortak geçmişe dayalı manevi bağlar ve zengin kültür birikimi olan inanç merkezleri geleceğe taşıyacak en önemli öğelerdir. Bu ise ancak birlikte yaşamak ve kültürel kimliğini bilen farklı inançtan olan insanları anlamak ve onlara hoşgörü göstermekle olur.

Bir yerde inanç farklılığının olması aynı zamanda kültürel bir zenginliktir. Bu zenginlik aynı zamanda evrensel bir değer olan hoşgörünün de bir gereğidir. İşte geçmişi Orta Paleolitik döneme kadar uzanan ve binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Hatay bu kültürel zenginliği içerisinde barındıran ve geçmişten aldığı kültürel değerleri geleceğe en iyi şekilde aktaran ve halen de aktarmakta olan ender merkezlerden birisidir.

⁵⁵² [http://www.antakyaturu.com/index.php?okod=222,\(18.04.2012\).](http://www.antakyaturu.com/index.php?okod=222,(18.04.2012).)

⁵⁵³ Hatice Pamir, "Dor Tapınağı" *Hatay'da On Sıcak gün Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları Dergisi*, S.19, Antakya 2006, s.114.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Geçmişten beri çan, hazan, ezan seslerinin bir arada duyulduğu ve hiç susmadığı, birçok kültürel mirası içinde barındıran Hatay, şu an burayı ellerinde bulunduran Müslümanlar için ne kadar önemli ise Hıristiyanlar içinde o kadar belki de daha fazla önemlidir. Çünkü Hatay'ın merkezi konumundaki Antakya Hıristiyanlığın Kudüs'ten sonra ilk yayıldığı ve ilk Katolik kilisesinin kurulduğu, ilk Hıristiyan cemaati oluşturulduğu merkez, belki de en önemlisi Hıristiyanlığın bütün dünyaya açıldığı bir kapı olmuştur.

Hız. İsa'nın ölümünden sonra Barnaba ve Pavlus Kudüs'ten Antakya'ya gelerek burada misyon görevlerini yerine getirmişler ve buradaki görevini tamamlayan Pavlus ardından misyon yolculuklarına çıkarak Hıristiyan öğretilerini yaymaya çalışmış ve bu amaçla Avrupa'ya açılarak Roma İmparatorluğu içerisinde Hıristiyan inancını yaymaya çalışmış ancak, bunu daha sonra hayatıyla ödemiştir. Hıristiyanlık Antakya daki gibi Avrupa da pek hoşgörü ile karşılanmamış ve Hıristiyanlar Roma İmparatorlarının işkence ve baskılarına uzun yıllar maruz kalmış ve bu nedenle de uzun yıllar yayılma olanağı bulamamıştır. Ve ancak Milan fermanı ile kısmen Huzura kavuşan Hıristiyanlar dinlerini yayabilmişler ve ibadetlerini gerçekleştirmişlerdir. Ancak Doğuya yani bu bölgeye bakıldığında Avrupa daki bu baskının aynısının burada olduğunu göremeyiz. Hıristiyanlar gerek ilk İslam fetihlerinin bu bölgede gerçekleştirildiğinde gerekse daha sonraki Türk-İslam devletlerinin egemenlikleri döneminde olsun, burada huzur ve güven içinde yaşayabilmişler ve dini gereklerini serbestçe yerine getirebilmişlerdir. Bu durum Osmanlı egemenliği döneminde de sürmüş ve halen günümüz de de sürmektedir.

İşte bu hoşgörü sayesinde Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi burada da kendilerine ait kilise ve manastırlar kuran Hıristiyanlar hem ibadetlerini gerçekleştirmişler hem de Müslümanlarla birlikte dostça aynı mahallede aynı sokakta, bir arada nasıl yaşanabileceğini göstermişlerdir. Bugün bile Kilise ile caminin duvar duvara ve üst üste olduğu Hatay, birlikte yaşama olgusunu en iyi şekilde yanıtısan bir yer olarak hoşgörü kenti ismine ne kadar layık olduğunu, çevresinde yaşanan olumsuzluklara bakarak söyleyebiliriz.

Kaynaklar ve Faydalanılan Eserler

Aydın, Mehmet, "Hıristiyan İnançları",*İA*, C.XVII, T.D.V. Yayınları, İstanbul, 1998, s.345-348.

Bettany, G.T., "Hıristiyanlık", Dünya Dinleri Ansiklopedisi, Çev. Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İstanbul, 2005.

Demirci, Kürşat, "Hıristiyanlık",*İA*, C.XVII, T.D.V. Yayınları, İstanbul, 1998, s.328-329.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Gündüz, Ahmet, XVI. Yüzyılda Antakya Kazası (1550-1584), Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, Antakya, 2009.

Gürkan, Salime Leyla, “Manastır”, *İA*, C. XXVII, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, , Ankara 2003,s.558-560.

Malkoç, Mustafa Numan, Günümüz Türkiye’sinde Protestanlık, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2006.

Pamir, Hatice,”Dor Tapınağı” *Hatay’da On Sıcak gün Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları Dergisi*, S. 19,Antakya 2006.

Salihlioğlu, Halil,“Antakya “, *İA*, C.III, T.D.V. Yayınları, İstanbul 1991,s.232.

Sezer, Betül, XI.-XIII. Yüzyıllarda Bizans Kilisesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ,2006.

Topbaş, Tansel, Ekümeniklik Ve Fener Rum Patrikhanesi, Yüksek Lisans Tezi İzmir, 2007.

Topçu, Ömer, Protestanların Türkiye’deki Faaliyetleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006.

Türk, Muammer, Ebu Ubeyde Bin Cerrah’ın (Allah Ondan Razı Olsun) Hediyesi Antakya, T.C.Kültür Ve Turizm Başkanlığı Yayınları, İskenderun, 2011.

Türkiye Katolik Kilisesi Cemaati Kültür ve Haber Dergisi (Marana Tha), “Aziz Corc Rum Katolik Kilisesi “, Say. 49, Aralık 2011, İstanbul, s.12.

Türkoğlu, Ali Ekber, *Geçmişte Ve Günümüzde Antakya’da Hıristiyanlık*, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana 2006.

“Hatay”, C.5, *Yurt Ansiklopedisi*, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1982.